

<https://edn.issste.gob.mx/rednutricion.html>

Incluida en IMBIOMED y Directorio Latindex

REDNUTRICIÓN

Tradición y vanguardia en la Enseñanza de la Nutrición en México

REVISTA OFICIAL DE LA ESCUELA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN DEL ISSSTE

De la gordura a la gordedad* pasando por la obesidad.

GOBIERNO DE
MÉXICO

NUEVO
ISSSTE
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE
NUEVO LAREDO

EDN ESCUELA DE DIETÉTICA
Y NUTRICIÓN
del Instituto de Salud del Estado de Nuevo Laredo

 gob.mx/issste

De la gordura a la gordedad* pasando por la obesidad. Patologización de las prácticas corporales

From fatness to obesity and from obesity to gordedad. Pathologization of bodily practices*

Marion Ramírez-Torres.‡

‡Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se realiza una crítica conceptual de los términos gordura y obesidad, utilizados frecuentemente en las ciencias de la salud y ciencias sociales para referirse a un tipo corporal caracterizado por ser grande, debido a la presencia de mayor adiposidad; sin embargo, en el contexto del mundo global surgen nuevas identidades que demandan reconocimiento y consideración, más allá de su estado de salud, por lo que se propone transitar hacia el término gordedad para referirnos a aquellas posibilidades de vivirse gordas o gordos sin que intervenga el estado de salud, el estado nutricional o la enfermedad o enfermedades derivadas de tal condición, resaltando que en la actualidad no deben usarse como genéricos, por el estigma que conlleva y porque las mismas personas identificadas como gordas o gordos reivindican la expresión para hablar de su cotidianidad. Se propone un análisis epistemológico de cómo entendemos la gordura y la obesidad para abonar y permitir el desarrollo conceptual de gordura y gordedad.

Del cuerpo a las prácticas corporales como objeto de estudio transdisciplinar

Aunque el cuerpo humano como objeto de estudio ha interesado a distintos campos del saber, debido a su complejidad biopsicosocial, es reciente el interés como objeto de estudio dentro de las ciencias sociales;^{1,2} sin embargo, como señala Muñoz³ *“la mayoría de estos trabajos en aras de reivindicar el cuerpo, terminan por cosificarlo y tienden hacia la escisión del sujeto de su carnalidad”*, por lo que la autora propone colocar la mirada de las investigaciones en las prácticas corporales

como el objeto de estudio y no en el cuerpo en sí mismo, con el objetivo de trascender la concepción dicotómica cuerpo-mente, que poco abona a las nuevas exigencias epistémicas de entender y explicar la complejidad y fomentar la transdisciplina derivada de la emergencia de una nueva racionalidad científica necesaria para entendernos en un mundo complejo y globalizado.⁴ Esto permitirá dar cuenta de las experiencias que encarnan los miembros de una sociedad, esto es, aquellas que son materializadas en el cuerpo o a través del mismo, donde este tiene un papel protagónico para la consolidación de prácticas.

Lo que en este ensayo llamaremos corporalidades gordas, emergiendo de una forma corporal que exige mayor pronunciamiento en los estudios académicos, dará cuenta de las prácticas que regulan, condicionan y emanan de las y los sujetos que las encarnan y cómo esta manifestación de su materialización corporal también va a regular sus prácticas cotidianas. Si bien diversos movimientos como el activismo gordo han brindado visibilidad a la gordura, integrándola como parte de sus agendas políticas; esta condición, como una experiencia particular del cuerpo y las prácticas, no ha recibido la misma atención académica, salvo aquellos estudios que se centran primordialmente en una mirada biomédica o medicalizada preocupada por el fenómeno expansivo de la obesidad.⁵⁻⁷

¿Obesidad o gordura? encuentros y debates

La obesidad se entiende desde las ciencias médicas y de la salud como una enfermedad en sí misma, por lo tanto, es vista como un problema que debe erradicarse. Además, es considerada como un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.

***Gordedad:** concepto propuesto para definir las prácticas corporales que ejecutan las personas que encarnan una forma corporal grande o corpulenta, y que tiene que ver con las experiencias que emanan de su materialidad que los constituye como sujetos y no con procesos exclusivamente patológicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud...”.⁸ Barquera *et al*,⁵ la han definido como “una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico. Se caracteriza por un balance positivo de energía que ocurre cuando la ingestión de calorías excede al gasto energético, ocasionando un aumento en los depósitos de grasa corporal y, por ende, ganancia de peso; cuando la ingestión es superior al gasto energético tiene lugar un desequilibrio que se refleja en un exceso de peso”.⁷ Estas definiciones destacan claramente su carácter patológico y otras, como la de la OMS, como “la epidemia del siglo XXI, su carácter epidémico, considerando que su combate es uno de los retos más importantes de la salud pública a nivel mundial por mermar la calidad de vida”.⁶ Otra definición es la de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017,⁹ como “enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo”.

No obstante, debido a la arbitrariedad que implica el hablar de “excesos” corporales y grados de adiposidad, algunos autores han discutido acerca de los problemas que conlleva construir y establecer una definición operativa de la obesidad, pues reconocen que el grado de exceso de grasa, su distribución en el cuerpo y las consecuencias asociadas a ella varían entre los individuos con obesidad.¹⁰

Habremos de considerar entonces, como primera distinción, que obesidad es un término tomado del universo médico para hacer referencia, no solo a una forma corporal, sino a su vinculación con el estado de salud-enfermedad, haciendo énfasis en el exceso, la grasa y la cuantía.

La gordura, referida a esas corporalidades grandes delimitadas por la abundancia de carnes y grasas¹¹ sin ahondar en los procesos patológicos, es un tema poco explorado en la academia.

El interés por estudiar la gordura y, específicamente, las subjetividades de quienes la encarnan, surge inicialmente en el seno del llamado activismo gordo, en el cual se han producido una serie de textos más o menos “informales” que intentan visibilizar la condición de las personas gordas y denunciar una posición de desventaja y discriminación dentro de un supuesto sistema de opresión, dándole voz a la subalternidad vedada por el estigma de la enfermedad y haciendo un primer intento por despatologizar el cuerpo, del que el sistema médico se ha apropiado para normalizarlo por medio de fuertes campañas antiobesidad.

Estudios de la gordura como una rama de los estudios del cuerpo

Como un nuevo campo transdisciplinario de investigación, el interés por estudiar la gordura empieza a surgir, en las últimas décadas, de la mano de los llamados estudios gordos, mediante la producción de textos académicos que exploran aquellas aristas interesadas en

combatir la obesidad y que se han dejado de lado. Los estudios acerca de gordos, no consideran la gordura como una enfermedad, dado que, desde este enfoque, se considera que las personas gordas pueden disfrutar de buena salud o larga vida.¹²

A estos *Fat Studies*, como le conocen los angloparlantes, le anteceden diversos textos interesados en abordar el tema de la gordura ofreciendo una mirada alternativa al fenómeno, mismos que a continuación serán mencionados y corresponderá al lector adentrarse en ellos: Orbach¹³ plantea que el comer compulsivo en las mujeres es una forma de lidiar con la desigualdad de género, siendo uno de los primeros intentos por aproximarse desde otras perspectivas disciplinares a un campo monopolizado por la mirada médica. En los años 80, Bradley¹⁴ indagó en la gordura desde los roles familiares, concluyendo que ser mujer gorda en este contexto significa ser buena esposa y la exculpa de ser acusada de infiel. Evans¹⁵ examinó las representaciones sociales del cuerpo gordo, mostrando cómo el valor de la gordura dista mucho de ser universal, ya que responde a un contexto histórico, político y cultural. Otros autores, como De Garine *et al*,¹⁶ resaltan la dimensión simbólica del prestigio de la gordura entre los Massa del norte de Camerún. En ese mismo año, Sobal¹⁷ puso en evidencia el estigma de la obesidad e incluso propone un modelo para combatirlo. Posteriormente, Lupton¹⁸ presentó un amplio análisis sobre los significados socioculturales y personales de la comida, explorando la relación entre la comida y la encarnación, las emociones y la subjetividad. En la propuesta de Campos,¹⁹ es rescatable su esfuerzo por denunciar con datos científicos las arbitrariedades que envuelven a la producción sobre la obesidad, así como evidenciar la existencia de una enorme industria de pérdida de peso y su papel preponderante en la sociedad para promover el adelgazamiento. Por su parte, Gard²⁰ evidenció que, si bien las tasas de obesidad van en aumento, así mismo la expectativa de vida, considerando que, desde sus inicios, una “ciencia” de la obesidad ha sido incierta, por lo que no se ha logrado establecer una “verdad” objetiva que permita tomar efectivas decisiones políticas. Vigarello²¹ mapeó la transformación de las ideas occidentales acerca de las personas gordas desde la Edad Media hasta el presente. Contrera *et al*,²² presentaron una fuerte crítica a la normalización corporal, a través de escritos sobre la gordura, resultando en información que recoge de primera mano las voces y el sentir de las personas que encarnan cuerpos gordos politizados, material que abona evidencia empírica para posterior análisis y estudios comparativos.

Ochoa²³ abordó la gordura desde la perspectiva de las bioconcepciones y las representaciones sociales en donde demuestra que las ideas y pensamientos del mundo occidentalizado, no siempre son pertinentes para entender la idiosincrasia y manera de vivir de las poblaciones de origen mesoamericano.

A partir de estas observaciones sobre los estudios de la gordura, se han producido diversos textos que buscan explorar y atender la diversidad de significados que se le atribuyen a la gordura, más allá de entenderla en términos de lo “saludable”. Cabe recalcar que, en la mayor parte de la producción académica, hasta ahora, no suele existir diferenciación conceptual clara entre los términos gordura y obesidad, usándose como si fueran genéricos, algo que debería considerarse en las próximas publicaciones que aborden dichas temáticas, pues mientras se siga hablando de obesidad como sinónimo de gordura, este último concepto seguirá atravesado por la creciente medicalización y patologización de la vida que influye en el lenguaje, penetrando con terminología médica la cotidianidad y, como consecuencia, creando confusiones y limitaciones para entender la corporalidad en términos de diversidad.

Gordura: patologización y despatologización de las prácticas corporales

Algunos llamados “escépticos de la obesidad” como Campos¹⁹ y Gard,²⁰ no consideran la obesidad como enfermedad; no obstante, las propuestas de los autores puedan resultar muy atractivas inicialmente, debido a que exponen críticas sólidamente argumentadas, su postura contra-narrativa debe tomarse con cautela, pues se corre el riesgo de reducir a teorías conspiracionistas y carentes de rigor, un tema de gran alcance y complejidad.

Por el contrario, otros autores la definirían como la epidemia del siglo XXI²⁴ considerándola una enfermedad mortal, argumentando sobre las graves consecuencias a la salud y advirtiendo sobre las muertes prematuras que cobra, equiparándola en gravedad con el tabaquismo.²⁵ Algunos más radicales, no sin dejar de considerarla una epidemia grave, culparían a la industria alimentaria de tener conflicto de interés con las políticas en salud pública, alegando sobre conspiración entre corporaciones de la industria alimentaria y de bebidas, acusándola de bloquear políticas y regulaciones recomendadas para combatir la epidemia de obesidad y diabetes,²⁶ ya que estas no estarían interesadas en contribuir a frenarla, sino solo a enriquecerse.

Disecionando y descartando gran parte de la retórica exagerada y el sesgo ideológico encontrado en ambos lados del debate sobre la obesidad, la discusión debe estar centrada en explicar el fenómeno expansivo de la medicina y la nutrición en la sociedad y cómo esta se configura como un instrumento de control social que logra instaurarse y penetrar la cotidianidad, provocando cambios en las prácticas corporales, las representaciones, los discursos y la terminología asociados con la gordura y, a su vez, cómo en el clima de ese mismo debate sobre la obesidad emergen identidades demandando reconocimiento y visibilidad por medio de movimientos como el activismo gordo, dando paso a centrar la atención del fenómeno desde otras miradas académicas y campos disciplinares que no solo competen a la salud.

La emergencia de identidades gordas. Hacia un nuevo campo de estudio

Los conceptos gordo, gorda y gordura, aunque han estado presente en nuestra sociedad por años para designar generalmente a personas con corporalidades grandes, en las últimas décadas se ha convertido en un término despectivo para etiquetar y estigmatizar a las personas con mayor corpulencia; sin embargo, se recupera de las identidades que emergen dentro de los movimientos sociales que reivindican la gordura e intentan desmedicalizarla, para referirnos a todas aquellas prácticas que están atravesadas por estas formas corporales y que pueden o no tener un vínculo con la relación salud/enfermedad.

Un mundo cada vez más globalizado, el advenimiento de las redes sociales, la adscripción de cada vez más estados a una organización de estados plurinacionales y el despegue del proyecto neoliberal, es el caldo de cultivo que permite la emergencia de cada vez más identidades que, aunque pequeñas, logran organizarse en comunidades. Una suerte de “revuelta antigordofóbica” inunda las redes sociales; colectivos y autoras de diversos países trabajan en el movimiento por la aceptación de los cuerpos: Gorda! Zine, Orgullo Gordo, Cuerpos Empoderados, Constanza Álvarez (Missogina) y STOP Gordofobia, son algunos de los más populares. Buscan la visibilización de los cuerpos gordos y romper con el modelo único de cuerpo.

CONCLUSIONES

Debido a que el fenómeno muestra múltiples aristas, debemos tener en cuenta que, las representaciones sociales sobre el cuerpo ideal y la gordura han cambiado históricamente y diversas sociedades contemporáneas muestran escenarios diferentes y alternativos al de la cultura occidental, que actualmente patologiza la gordura y la condena, por lo que no debemos olvidar los contextos específicos y las relaciones de poder y estructuras sociales concretas desde donde se mira el fenómeno.

Ante la nueva emergencia de identidades configuradas bajo la forma corporal de la gordura, también se hace necesario el empleo de otras categorías y otros conceptos que nos puedan ayudar a entender la nueva realidad a la que nos enfrentamos, no para negar y desecher los trabajos que se han producido sobre obesidad, que señalan los factores de riesgo asociados a tener cierto peso y niveles de grasa, sino para replantearnos epistemológicamente cómo estamos construyendo evidencia sobre la obesidad, y discutir si debiéramos considerar como enfermedad una condición que atraviesa una gran variedad de procesos subjetivos. Se invita a los profesionales de la salud a no usar indiscriminadamente la categoría de obesidad sin antes asegurarse de que el paciente realmente atraviesa procesos patológicos; y

también se invita a los profesionales de otras disciplinas a no usar como genéricos los términos obesidad y gordura. Transitar hacia el término gordedad, que emana de las voces colectivas de la sociedad para referirse a la posibilidad de vivirse y existir siendo gorda o gordo.

REFERENCIAS

1. Le Breton D. La sociología del cuerpo. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión; 2002.
2. Shilling C. The Body and Social Theory. 3rd ed. London, United Kingdom: Sage Publications; 2012.
3. Muñiz E. A manera de introducción. En: Muñiz E. (coordinadora). Prácticas corporales: performatividad y género. Ciudad de México, México: La Cifra Editorial; 2014. p. 9-37.
4. Osorio-García SN. El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad. Rev Fac Cien Econ [Internet]. 2012; XX(1): 269-91. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90924279016>
5. Barquera S, Rivera-Dommarco J, Gasca-García A. Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. Salud Pública Mex [Internet]. 2001 [citado mar 24 2022]; 43(5): 464-77. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000500011&lng=es
6. Dávila-Torres J, González-Izquierdo J, Barrera-Cruz A. Panorama de la obesidad en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2015 [acceso 23 mar 2022]; 53(2): 240-9. Disponible en: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54
7. Rodrigo-Cano S, Soriano-del Castillo JM, Merino-Torres JF. Causas y tratamiento de la obesidad. Nutr. clín. diet. hosp. 2017; 37(4): 87-92.
8. Organización Mundial de la Salud. OMS. Obesidad y sobrepeso. Febrero de 2018.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. DOF: 18/05/2018, Estados Unidos Mexicanos: Secretaría de Salud; 2018.
10. Kaufer-Horwitz M, Tavano-Colaizzi L, Ávila-Rosas H. Obesidad en el adulto. Definición y clasificación. En: Casanueva E, Kaufer-Horwitz M, Pérez-Lizaur A, Arroyo P. (editores). Nutriología médica. 3a ed. México: Editorial Medica Panamericana; 2008. p. 350.
11. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. 23^a ed. [Internet]. Disponible en: <https://dle.rae.es/gordura?m=form>
12. Wann M. Foreword: Fat Studies: An Invitation to Revolution. En: Rothblum E. Solovay S. (editores) The Fat Studies Reader. Nueva York, EEUU: NYU Press; 2009.
13. Orbach S. Fat is a feminist issue. New York, EEUU: Arrow Books; 1978.
14. Bradley-Massara E. Que gordita: A study of weight among women in a Puerto Rican community. Review Medical Anthropology Quarterly. 1991; 5(4):406-10.
15. Evans J, LeBesco K. Bodies out of Bounds: Fatness and Transgression. California, EEUU: University of California Press; 2001.
16. De Garine I, Koppert GJA. Guru-fattening session among the Massa. Ecol Food Nutr. 1991; 25: 1-28.
17. Sobal J. Obesity and nutritional sociology: a model for coping with stigma of obesity. Clinical Sociology Review. 1991; 9(1): 125-41.
18. Lupton D. Food, the body and the self. Londres, Inglaterra: SAGE Publications; 1996.
19. Campos P. The Obesity Myth: Why America's Obsession with Weight is Hazardous to Your Health. New York, USA: Gotham Books; 2004.
20. Gard M. The end of the obesity epidemic. London, Inglaterra: Routledge; 2011.
21. Vigarello G. The Metamorphoses of fat: a history of obesity. New York, EEUU: Columbia University Press; 2013.
22. Contrera L, Cuello N. Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Madreselva; 2016.
23. Ochoa-Rivera T. Salud, alimentación y gordura en una comunidad de origen mesoamericano en México. CDMX, México: Universidad Iberoamericana; 2017.
24. Álvarez-Vliegenthart V. Obesidad: epidemia del siglo XXI. Revista Médica Clínica Las Condes [Internet]. 2003 [actualizado 2022; citado 17 jun 2022]; 14(3): 1. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-buscar?txtBuscador=Verónica+Álvarez+Vliegenthart&page=1>
25. Álvarez-Cordero R. Es mortal, mas se puede prevenir y controlar: la obesidad es la epidemia global que, junto al tabaquismo, tiene más consecuencias graves sobre la salud y causa más muertes prematuras en el mundo. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. 2010; 53(3): 34-43.
26. Calvillo A, Székely A. La trama oculta de la epidemia. Obesidad, industria alimentaria y conflictos de interés. México: El poder del consumidor; 2018.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Usar el código QR para ir al PDF en internet

Rev REDNUTRICIÓN 2022; 13(3).

